

विश्वविद्यालयहरूको समग्र विकास र दीर्घकालीन सफलताका लागि सुशासन

विष्णु प्रसाद कुवंर

अध्यक्ष, नेपाल बौद्धिक प्रतिष्ठान,

Email: kunwarvishnumr@gmail.com

लेखसार

नेपालको शैक्षिक परिदृश्यमा नया संस्थाको रूपमा मधेश प्रदेशमा विश्वविद्यालयहरूको स्थापना एउटा महत्वपूर्ण पहल भएको हो । विश्वविद्यालयहरूको समग्र विकास र दीर्घकालीन सफलताका लागि सुशासनका सिद्धान्तहरूलाई आत्मसात् गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । यो सार संक्षेपले मधेशका विश्वविद्यालयहरूलाई सुशासनका अभ्यासहरू मार्फत कसरी संस्थागत रूपमा सुदृढ गर्न सकिन्छ भन्ने विषय माथि प्रकाश पार्न खेजेको छ । शैक्षिक गुणस्तर, अनुसन्धान र नवप्रवर्तन, पारदर्शी प्रशासन, र प्रभावकारी आर्थिक व्यवस्थापन कुनै पनि शैक्षिक संस्थाको मेरुदण्ड हुन् । यसै सन्दर्भमा, मधेशका विश्वविद्यालयहरूले पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको भर्ना प्रक्रियामा नियम र विनियमको पूर्ण पालना गर्नु, विश्वविद्यालय ऐन, अनुसार प्रशासनिक कामलाई अगाडि बढाउनु, र आर्थिक कारोबारलाई जवाफदेही बनाउनु आवश्यक रहेको देखिन्छ । यसका अतिरिक्त, नियमित अनुगमन र मूल्यांकन प्रणालीको माध्यमबाट शैक्षिक कार्यक्रमहरू र विभागीय कामको समीक्षा हुनु आवश्यक छ । विद्यार्थी सेवा र सहयोगमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्दै छात्रवृत्ति र अन्य सुविधाहरूलाई निष्पक्ष रूपमा वितरण गर्नु आवश्यक छ । विश्वविद्यालयहरूको भूमिका केवल शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने मात्र नभई सामाजिक समावेशिता र सामुदायिक संलग्नतालाई प्रोत्साहन गर्नु पनि हो । यसका लागि महिला, सीमान्तकृत र पिछडिएका समुदायका विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षामा पहुँच बढाउन विशेष नीतिहरू लागू गरिनु आवश्यक छ । साथै, स्थानीय संस्कृति र मातृभाषाको संरक्षण र प्रवर्धनमा विश्वविद्यालयहरूले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका लागि पर्याप्त बजेट र पूर्वाधार उपलब्ध गराएर उद्योग र समुदायसंगको सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउन आवश्यक छ । अन्ततः, सुशासनको माध्यमबाट मात्र मधेश प्रदेशका विश्वविद्यालयहरूले शैक्षिक उत्कृष्टता, सामाजिक न्याय, र आर्थिक दिगोपन हासिल गर्न सक्दछ, जसले यसलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एक अग्रणी शैक्षिक केन्द्र बनाउन मद्दत गर्नेछ ।

मुख्य शब्दावली: सुशासन, मधेशका विश्वविद्यालय, संस्थागत सुदृढीकरण, शैक्षिक गुणस्तर, समावेशिता